

CM-5

MODALIDADES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN TESIS DE GRADO: CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Dra. C. Zully Hernández Russo

Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de Veterinaria. Cenur Litoral Norte Salto – Universidad de la República, Uruguay. zhernan@unorte.edu.uy

La realización de la tesis de grado constituye uno de los requisitos y la culminación del proceso de formación profesional para la obtención del título de grado en Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. La finalidad de la misma consiste en la adquisición de metodología científica, conocimientos y destrezas específicas vinculadas a las ciencias veterinarias. El formato que admite realizar esta actividad puede ser mediante trabajo de investigación, estudio de caso o revisión bibliográfica. El objetivo de esta presentación fue analizar las modalidades y las líneas de investigación de los trabajos finales de la carrera de Doctor en Ciencias Veterinarias. En especial, se consideraron las tesis de grado relacionadas al ámbito de la Parasitología Veterinaria en las cuales se tuvo participación personal. Los resultados muestran la evaluación de 37 trabajos. La modalidad que predominó fue el trabajo de investigación en un 76 % de los casos, esta implica establecer una hipótesis, un diseño, así como también llevar a cabo tareas de campo y /o laboratorio. En segundo lugar con el 13 % correspondió a estudio de casos, en donde además, se incluyeron los estudios poblacionales en especies de animales silvestres. La revisión bibliográfica fue adoptada en el 11 % de los trabajos y priorizó la actualización y síntesis de la información disponible. Los tópicos que se abordaron estuvieron dirigidos a los aspectos epidemiológicos, al impacto de los parásitos en los parámetros fisiológicos, productivos y reproductivos de especies de interés pecuario como ovinos y bovinos, a posibles estrategias y valoración de nuevas alternativas de control *in vitro* y a la evaluación de técnicas de diagnóstico parasitológico. Otra de las líneas de investigación contempló el estudio de la epidemiología de parásitos en equinos y a animales de compañía, principalmente caninos por ser posibles hospedadores de agentes zoonóticos. Por su parte, cuando está involucrado el uso de animales se debe contar con la aprobación de la Comisión de Ética en el uso de Animales. En la elaboración, ejecución, redacción, presentación y defensa oral y pública de las tesis de grado se articulan las funciones de enseñanza, investigación y extensión de la educación superior y aspiran a contribuir al desarrollo social y económico de la comunidad.

Palabras clave: tesis de grado, modalidades, medicina veterinaria

Doi: 10.5281/zenodo.7977586

